

Руденко Руслан Миколайович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ВОЄННИХ РИЗИКІВ

Попри поглиблення економічних викликів, спричинених повномасштабною війною, приватний бізнес в Україні зберігає здатність до функціонування та поступової адаптації. Підприємства продовжують працювати, зберігаючи робочі місця, сплачуючи податки та підтримуючи базову економічну активність. Проте характер інвестиційної поведінки суттєво змінився: значна частина ресурсів спрямовується переважно на поповнення оборотного капіталу, що дає змогу виживати тут і зараз, тоді як довгострокові капітальні вкладення, які формують основу майбутнього зростання, залишаються вкрай обмеженими через очевидні ризики та невизначеність.

Водночас інвестори стикаються з комплексом додаткових бар'єрів, що ускладнюють прийняття рішень про реалізацію проєктів. Це і пряма загроза фізичного знищення чи пошкодження виробничої інфраструктури, і посилення фіскального тиску, і непередбачуваність податкової політики, і суттєво обмежений доступ до ринків як пайового, так і позикового капіталу. Держава, маючи обмежені ресурси, здатна надавати цільову підтримку лише окремим галузям, залишаючи більшість секторів економіки сам на сам із цими викликами. За таких обставин особливо актуальним стає пошук і впровадження нестандартних механізмів та інструментів.

Правові засади та практичні умови реалізації приватних та публічних інвестиційних проєктів, що мають місце в Україні, суттєво різняться. На рисунку 1 відображено їх класифікацію.

Рис. 1. Види інвестиційних проєктів, що передбачено українським законодавством

Джерело: побудовано автором

Сутність приватних проєктів відрізняється від трактування публічних тим, що воно не містить додаткових вимог. Так, Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає інвестиційні (приватні) проєкти як: «Комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб'єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень цього Закону». Натомість, зважаючи на те, що джерелами фінансової підтримки публічних інвестиційних проєктів є державний бюджет України, їх сутність визначається Бюджетним кодексом: «Комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи документів стратегічного планування з метою розвитку окремих галузей, секторів економіки, регіонів та територіальних громад, спрямованих на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, не обмежених окремим об'єктом інвестування, які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, крім заходів, пов'язаних з обороноздатністю держави».

Фундаментальною особливістю реалізації інвестиційних проєктів в умовах воєнного часу є суттєва відмінність правових механізмів правової та фінансової підтримки публічного й приватного секторів. Публічні інвестиційні проєкти, як правило, забезпечуються коштами державного чи місцевих бюджетів, державними гарантіями, ресурсами міжнародних фінансових організацій, цільових фондів, створених або гарантованих державою, а також інструментами бюджетного планування та публічних закупівель [1]. Це дозволяє відносно прогнозовано формувати джерела фінансування та розподіляти ризики між державою та її партнерами. Натомість приватні інвестиційні проєкти практично повністю ґрунтуються на власних чи залучених коштах інвестора без гарантованої державної участі в покритті ризиків. Відсутність системних механізмів компенсації втрат від воєнних дій, обмеженість інструментів страхування воєнних і політичних ризиків, а також практично повна залежність від самофінансування або комерційного кредитування суттєво звужують можливості реалізації капіталомістких довгострокових приватних ініціатив навіть за наявності економічного потенціалу та підприємницької волі.

Стратегічна інвестиційна рада України, що діє при Кабінеті Міністрів України, визначила напрями стратегічних пріоритетів та механізми їх фінансування за рахунок ресурсів держави та коштів міжнародних партнерів, а також окреслила підтримку публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки. Всього заплановано реалізувати 750 інвестиційних проєктів на загальну суму 2363 млрд грн [2]. При цьому досить показовим є те, що 73% передбачених на фінансування коштів походять від МФО та донорів у формі кредитів, грантів, гарантій.

Набагато складнішою є ситуація з реалізацією інвестиційних проєктів приватними господарюючими суб'єктами. Доступ до банківського кредитування є дорогавартісним, а фондовий ринок України – низькокапіталізований та недоступний через спрямованість на торгівлю ОВДП [3]. Зазначене звужує джерела фінансування інвестиційних проєктів до самофінансування. В

сукупності проблематика реалізації інвестиційних проєктів в умовах воєнних ризиків відображена у таблиці 1.

Таблиця 1

Проблематика реалізації інвестиційних проєктів в умовах воєнних ризиків

Проблеми	Характеристика
Безпекові ризики	Ймовірність руйнування активів, обмеження діяльності в окремих регіонах, підвищена вартість страхового покриття.
Фінансові обмеження	Дефіцит внутрішніх ресурсів, висока вартість капіталу, обмежений доступ до зовнішнього фінансування, зростання ролі державних гарантій.
Інституційна нестабільність	Нерозвиненість механізмів супроводу проєктів, слабкий захист інвесторів, фрагментована регуляторна база.
Логістичні та інфраструктурні виклики	Порушення ланцюгів постачання, пошкодження критичної інфраструктури, збільшення транзакційних витрат.
Низька соціально-економічна відповідальність бізнесу	Орієнтація на швидку окупність, недостатній акцент на сталому розвитку та локальних ефектах.
Висока невизначеність	Нестабільність макроекономічних параметрів, ризики зміни політики, непередбачуваність інвестиційного середовища.

Джерело: побудовано автором

Дана таблиця систематизує основні виклики за кількома групами – безпековими, фінансовими, інституційними, логістичними та соціально-економічними, а також підкреслює фактори загальної макроекономічної невизначеності. Такий поділ дозволяє оцінити вплив воєнних обставин на інвестиційне середовище та окреслити напрями, у яких потребуються найбільш нагальні інституційні та політичні рішення.

Як свідчить структура наданої державної підтримки, найбільш суттєві фінансові ресурси спрямовуються на галузі, пов'язані із соціальним забезпеченням та задоволенням першочергових потреб населення. Такий пріоритет є закономірним в умовах воєнного стану, коли держава вимушена концентруватися на підтримці базових функцій суспільства [4]. Водночас подібний розподіл ресурсів обмежує можливості для розвитку високотехнологічних виробництв та промислових секторів, які є ключовими драйверами довгострокового економічного зростання та формування високої

доданої вартості. Це посилює структурні дисбаланси та вимагає пошуку більш збалансованих механізмів інвестиційної підтримки.

Узагальнюючи викладені положення, можна зазначити, що реалізація інвестиційних проєктів в умовах воєнних ризиків формує багатопланову систему викликів, яка поєднує безпекові, фінансові, інституційні та структурні обмеження. Попри збереження базової економічної активності та здатність приватного сектору адаптуватися, можливості для довгострокових інвестицій залишаються суттєво звуженими через дефіцит ресурсів, високу невизначеність і відсутність дієвих механізмів покриття воєнних ризиків. Водночас державна підтримка зосереджується переважно на соціально-орієнтованих сферах, що є об'єктивною потребою воєнного часу, проте водночас поглиблює структурний дисбаланс і стримує розвиток промислових та високотехнологічних секторів. Сукупність окреслених проблем засвідчує необхідність посилення інституційної спроможності, формування більш збалансованої інвестиційної політики та створення механізмів, здатних забезпечити реалізацію капіталомістких проєктів.

Література:

1. Вергелюк Ю., Ганцяк М. Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. № 2(14). С. 95-102. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0210>
2. Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій. Міністерство фінансів України. 2024. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/strategichna_investitsiina_rada_skhvalila_iedinii_proiektanii_portfel_zdi_isnennia_publichnikh_investitsii-4790
3. Ганцяк М., Бруцький Є. Роль державних облігацій у розвитку фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. №2(16). С. 371-380. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/486>
4. Гужва І. Ю., Гончаренко К. О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. № 1 (224). С. 18-24. URL: <https://ndiime.org.ua/wp-content/uploads/2024/12/1-224-2020.pdf#page=18>